

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 568 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari ...	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitara Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchisining innovatsion kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik asoslari	73
Zaripova Mushtariybonu Otabek qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanov Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	
Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarni shakllantirish	91
Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	96
Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.	

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili.....	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
“Harry Potter” asarining o‘zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari.....	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta’limda bolalar nutqini o‘stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish.....	112
<i>Imamova Nilufar Zabiyxulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma’suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta’minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta’limda o‘qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta’lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta’lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish.....	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo’naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusnitdin o‘g‘li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o‘tkazishning zamonaviy virtual yechimlari.....	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati.....	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To‘rayeva</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika fanini o‘rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish.....	154
<i>G‘. Yu. Eshmirzayev</i>	
O‘quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta’limining o‘rni va o‘ziga xos jihatlari.....	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o‘quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo‘lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o‘qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo‘lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo‘yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ko‘p ma’noli so‘zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo‘jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o‘smirlik davrida shakllanishiga ta’sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili.....	184
<i>Xolmurotova Mahbuba Maxmudovna</i>	
O‘smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o‘rtasidagi munosabatlarining psixologik xususiyatlari	189
<i>Yarmatova Sanobar Jo‘rayevna</i>	
Raqamli ta’lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar	193
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta’limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari.....	197
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	

Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих	201
Зохиоров Нодирбек Улугбекович	
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'rni va amaliy ahamiyati	205
Kultayev Kuzibay Kazakbayevich	
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari	209
Niginabonu Fayzullayeva	
Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari	214
Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna	
Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish	219
Tilovova Turdixol Baratovna	
Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar	222
Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari	228
Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna	
O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari	233
U. A. Alibayeva	
Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari	236
O. K. Kadambayeva	
Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati	240
Achilova Sevara Djasirkulovna	
Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	243
Musayeva Guzal Ne'matillayevna	
O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi	247
Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	
Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка	250
Юлдашев Баходир Бекмуратович	
O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati	253
A. X. Norov	
Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров	259
Адилова Солияхон	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish	263
Muminjonova Muhayyo G'ulomovna	
Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari	268
Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati	271
Abdullayeva Uljalg'as Tulegen qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi	274
D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati	278
Daminova Shoxista Farxodovna	
Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners	281
Dusmamadova Gulsum Shukhratovna	
Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri	284
Jurayeva Gulshanoy Turdiyevna	
Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari	288
Karimova Umida Alijon qizi	

Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
<i>O'. E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova</i>	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish.....	298
<i>Sh. Allanazarova, R. Janabaeva</i>	
"Muhofazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
<i>Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abduvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi</i>	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
<i>To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li</i>	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
<i>Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev</i>	
Понятие академической грамотности в современной педагогике и лингводидактике	315
<i>Худжамова Хуснора Диёр кизи</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini shakllantirish ijtimoiy muammo sifatida.....	318
<i>Altibayeva Gulbaxor Majitovna</i>	
Ethnolinguistic Aspects of Ecological Ethics: Conceptualizing "Nature" in English and Uzbek Phraseological Systems	325
<i>Zubaydullayeva Zarina</i>	
Matematik mantiq asosida oliy ta'lim talabalari uchun mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning bosqichli-integrativ metodikasini takomillashtirish	329
<i>Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi</i>	
Parataekvondochilar-ning musobaqa oldi tayyorgarligi: ilmiy-asoslangan yondashuv va samaradorlik tahlili	334
<i>Abdulfattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	
Developing Functional Literacy Through Combined Interactive Strategies in Secondary School.....	337
<i>Matkarimova Nurjamal Sultamurat qizi</i>	
Bolaning ijtimoiylashuvida ertaklarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	343
<i>Ergasheva Mastura Isaqul qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim tizimida ekologik tarbiyani amalga oshirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	347
<i>Abdimo'minova Muhayyo Samadullayevna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash.....	352
<i>Anorjonova Komila Xayyom qizi</i>	
Dual ta'lim tizimida Germaniya tajribasi.....	356
<i>Davlatov Keldiyor Davlatovich</i>	
Talabalarning mustaqil ta'limni nazariy asoslari, tasniflari va o'qitish metodlari.....	359
<i>Jumayev Ruzokul Xoliqulovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimi.....	364
<i>Jurayeva Shalola Dehqonboyevna</i>	
O'zbekiston sharoitida gospital pedagogikaning rivojida o'zbek va rus tillarining o'rni va ahamiyati	369
<i>Munira Khodjakhanova</i>	
Zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalar asosida hasharotlar mavzusini o'qitishda kreativ usullarni qo'llashning immersiv imkoniyatlari	372
<i>Raxmatova Salima Togaymuradovna</i>	
O'zbekiston janubiy hududlarida brokkoli yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni optimallashtirish metodikasi.	377
<i>Salomov Boxodir Salomovich</i>	
O'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	382
<i>Shoimova Gulxayo Sherzod qizi</i>	
Matematika va musiqa uyg'unligi orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish.....	387
<i>Umarova Munojatxon Xolmumaxomedovna</i>	
Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilarini tayyorlashning nazariyasi va metodikasi... ..	391
<i>Uzoqov Akram Avazovich</i>	

Noqonuniy xatti-harakatlarning kelib chiqishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik va pedagogik omillar.....	394
Xoliqov Allamurod Abdijabbor o'g'li	
Training Future Speech Therapists to Address Sensory Discrimination Disorders in Preschool Children....	399
Xudayarova Dilnoza Mirvali kizi	
6-sinf adabiyot fanidan Abay va Avaz O'tar ijodini o'rganish darslarida o'quvchilarning adabiy-nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish	402
Yuldasheva Noila Ravshan qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning o'quv-bilish faoliyatini loyihalash kompetentligini rivojlantirish muammosi: nazariy tahlil va yondashuvlar	406
Ziyodova Zarina Qodir qizi	
Ingliz tilini bilish darajasi va kasbiy kompetensiya o'rtasidagi bog'liqlik.....	411
Xamdamova Shaxnoza Yusupaliyevna	
Algorithmic Accountability and Digital Sovereignty: Implementation Pathways for AI Legal Frameworks in Developing Nations.....	414
Rahimova Nargiza Khamidullaevna, Ahmadjonov Shohruhbek Rustamjon o'g'li	
Ta'lim – barqaror kelajakni shakllantirishning asosiy drayveri	420
A. X. Aripova	
Nutqning jo'yallik kommunikativ sifati va ahamiyati yuzasidan ayrim qaydlar	425
Xaydarova Muborak	
Raqamli boshqaruv muhitida maktab ta'limini tashkil etish	429
Abdullayev Sherzodbek	
Insonning psixologik holatini ifodalovchi frazeologik birliklarning ingliz va o'zbek tillaridagi lingvistik xususiyatlari.....	434
Abdusattorova Dinara Abduvahob qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'limda loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	437
Azimov Yunus Yusupovich, Ruziyeva Zulayxo Samatovna	
Ilk o'spirinlik davrida kreativlik pedagogik muammo sifatida	440
B. X. Xushboqov	
Badiiy asarlarda o'smirlar nutqining psixolingvistik xususiyatlari.....	444
Murodova Mexrinov Yaxyojon qizi	
Pedagogik yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalari talabalarida akademik madaniyatni shakllantirishning mazmuni	447
Nuriddinov Qandil Jaloliddinovich	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi kursini o'qitishda raqamli ta'lim platformalari talabalar kognitiv faolligini oshirishdagi determinant	451
Uchqurova Zarina Shavkatovna	
Optimization of Personalized Digital Learning Trajectories of Students in Higher Education Based on Artificial Intelligence and Cluster Approach	455
Taylakova Guli Bekmuratovna	
Fiscal and Customs Mechanisms for Harmonizing State and Investor Interests in Oil and Gas Projects.....	460
Ergashev Muhubbek Aslamovich	
Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish	465
Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna	
Futbolchilarning ko'p yillik tayyorgarligida jismoniy va texnik tayyorgarlikni takomillashtirish metodologiyasi	468
Raimov Davlatnur Ilhomjonovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda ma'naviy-axloqiy yetuklikni shakllantirishda tarbiyaviy texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	473
Asrorova Lola	
Kimyo fani ta'limidagi innovatsiyalar: zamonaviy yondashuvlar va ularning tasniflanishi.....	478
Ishmanova Zohida Ubaydullayevna	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'quv jarayonini tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlari	481
Isoyeva Maftuna Bobomurod qizi	
Ontogenez jarayonida bolalarda eshituv idrokining shakllanishi va rivojlanish qonuniyatlarini tadqiq etish..	485
Shokirova Shaxnoza Dilmurodovna, Nig'matova Movluda Asatulla qizi	

Yadro tizimlarining muvozanatli xossalarini o'rganish metodlarining qiyosiy tahlili.....	489
Mamajonov Raxmatullo Ma'mirjon o'g'li	
Pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va inklyuziv yondashuvning boshlang'ich ta'limda o'qish savodxonligini rivojlantirishga ta'siri	494
Jo'rayeva Zulfizar Abdunabiyevna	
Onlayn kommunikatsiya muhiti ta'sirida talaba qizlarning nikohga nisbatan psixologik munosabatlarining shakllanishi.....	497
Qosimova Go'zal Asomiddin qizi, Xujakeldiyeva Dilshoda Toshpo'lat qizi	
Memrise platformasidagi lingvistik yondashuvlar va ularning til o'zlashtirishga ta'siri	501
Omonova Shahruza Xamro qizi	
Sportchilarda psixofiziologik ko'rsatkichlar bilan musobaqa natijadorligi o'rtasidagi bog'liqlik	506
Nazarov Sobir Usmonovich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarida belbog'li kurash mashg'ulotlarini takomillashtirish mexanizmlarining psixologik va pedagogik xususiyatlari.....	510
Isakov Shuxratbek Muydinovich	
Ixtisoslashgan maktab o'quvchilariga yog'och o'ymakorligi fanini zamonaviy vositalar orqali o'qitishni rivojlantirish	515
Abdurashidxonova Muslimaxon Baxodirxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda fantaziya va tasavvurni rivojlantirish psixologik-pedagogik muammo sifatida.....	522
Babayeva Ug'iloy Voxid qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik tarbiyani rivojlantirishda tasviriy faoliyatning o'rni	524
Iskandarova Umida Qochqor qizi	
O'quvchilarning so'z boyligini oshirishda hikoya qilish metodining roli	527
Kamolova Malika Zafar qizi	
Learning by doing konsepsiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning kvazikasbiy faoliyatini tashkil etishning pedagogik shart-sharoitlari.....	530
Karimova Sabina Muxiddin qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha olimlarning ilmiy qarashlari	533
Mirzaqobilova Sarvinoz Aliqul qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga "fe'l so'z turkumi"ni didaktik o'yinlar orqali o'rgatish metodikasi	538
Oltinova Bahora	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda tafakkur xususiyatlarining gender tafovutlari	541
Pulatova Gulnoza Murodilovna	
Gamifikatsiya texnologiyasi talabalarning o'quv motivatsiyasini rivojlantirishning muhim vositasi sifatida ...	545
Sattarova Maftuna Ravshan qizi	
O'zbekiston umumiy o'rta ta'lim maktablarida pedagogik konfliktlar tipologiyasini o'rganib borishning amaliy istiqbollari.....	548
Umarova Zuxra Abduraxmanovna	
O'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning nutqiy savodxonligini rivojlantirishning pedagogik asoslari..	552
Utegenova Dilnoza Ayyg'ali qizi	
Hujum zarbasi texnikasini takomillashtirishda tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirish	555
Yuldashev Sardorbek Adilbekovich	
Среда речи и квесты для сотрудничества детей 6-7 лет.....	559
Мухаммадиева Фарангиз Санжарбек кизи, Каримкулова Шохсанам Одил кизи	
O'zbekistonda imkoniyati cheklangan bolalarni ijtimoiylashuvi ta'limni rivojlantirishning muhim vazifasi sifatida	564
Fayzieva Ubayda Yunusovna	

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna

Sirdaryo viloyati pedagogik mahorat markazi,
 Aniq, tabiiy fanlar, maktabgacha, boshlang'ich va
 maxsus ta'lim metodikalari kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: So'nggi yillarda axborot texnologiyalari hayotimizga tobora chuqur kirib bormoqda. Xususan, zamonaviy maktablarda, ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida raqamli texnologiyalardan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ilgari oddiy sinfxonalardagi darslar doska va bir nechta qog'ozli darsliklar bilan cheklanardi. Hozirgi kunda esa raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim jarayoni misli ko'rilmagan darajada boyitilib, interaktiv xususiyat kasb etmoqda. O'quvchilar endilikda faqat darslik bilan cheklanib qolmay, ma'lumotlarni internet orqali izlash, interaktiv dasturlar bilan ishlash, onlayn video va o'yinli testlar yordamida bilimini oshirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda. Eng muhimi, raqamli texnologiyalar o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini kuchaytiradi, mustaqil izlanishga undaydi hamda ularda media savodxonlik, analitik fikrlash, axborotni tezkor qabul qilish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, innovatsion texnologiyalar, raqamli darslik, media savodxonlik, zamonaviy pedagogika, interaktiv muhit, onlayn platformalar, ta'lim islohoti.

Abstract: In recent years, information technologies have been increasingly integrated into everyday life. In particular, the use of digital technologies in modern schools, especially in primary education, has become highly relevant. Previously, classroom instruction was limited to a blackboard and several printed textbooks. Today, however, digital technologies have significantly enriched the educational process and given it an interactive character. Learners are no longer confined to textbooks; instead, they can search for information on the Internet, work with interactive applications, and enhance their knowledge through online videos and gamified tests. Importantly, digital technologies increase students' motivation to learn, encourage independent inquiry, and foster media literacy, analytical thinking, as well as the ability to rapidly process and analyze information.

Key words: primary education, innovative technologies, digital textbooks, media literacy, modern pedagogy, interactive environment, online platforms, educational reform.

Аннотация: В последние годы информационные технологии всё глубже проникают в нашу жизнь. В частности, использование цифровых технологий в современных школах, особенно на этапе начального образования, приобретает особую актуальность. Ранее уроки в обычных классах ограничивались доской и несколькими бумажными учебниками. В настоящее время благодаря цифровым технологиям образовательный процесс значительно обогатился и приобрёл интерактивный характер. Учащиеся уже не ограничиваются только учебниками, а получают возможность искать информацию в интернете, работать с интерактивными программами, а также повышать свои знания с помощью онлайн-видео и игровых тестов. Наиболее важно то, что цифровые технологии усиливают интерес детей к обучению, стимулируют самостоятельный поиск знаний и развивают навыки медиаграмотности, аналитического мышления, а также быстрого восприятия и анализа информации.

Ключевые слова: начальное образование, инновационные технологии, цифровой учебник, медиаграмотность, современная педагогика, интерактивная среда, онлайн-платформы, реформа образования.

KIRISH

Raqamli vositalarni o'rganish va undan samarali foydalanish bugun zamon talabi hisoblanadi. Boshlang'ich ta'lim yoshidagi o'quvchilar uchun har qanday axborotni tez va oson qabul qilish tabiiy, chunki ular bolaligidan texnologiyalarga tez moslashadi. Raqamli darsliklar, mobil ilovalar, elektron kundalik va test tizimlari, turli videodarslar, interaktiv taqdimotlar hamda animatsiyali materiallar ta'lim jarayonining muhim bo'lagiga aylangan. Shuningdek, "Google Classroom", "Zoom", "Quizlet", "Khan Academy" kabi platformalar orqali bolalar mustaqil va jamoaviy ishlashni o'rganadi, mutaxassislar va ustozlar bilan masofadan turib bevosita muloqotda bo'ladi. Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalarni joriy etish muhitni yanada interaktiv, zamonaviy va bolaga mos holatga olib keladi. O'quvchilar uchun darsdan tashqari vaqtni mazmunli o'tkazishga, yangi bilim

va ko'nikmalarni mustaqil o'rganishga sharoit yaratadi. Masalan, o'quvchi tushunmagan mavzuni internet orqali mustaqil o'rganishi, u yoki bu fan bo'yicha elektron testlar yechib, o'zini sinab ko'rishi yoki ochiq onlayn kurslarda qatnashishi mumkin. Bu esa bolada o'z bilimini oshirishga, mustaqil o'rganishni odat qilishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Dars jarayoniga raqamli texnologiyalarni qo'llash o'quvchi va o'qituvchi hamkorligini kuchaytiradi. Masalan, o'qituvchi sinfda bajargan topshiriq natijalarini elektron kundalikda ko'rishi va bu haqda ota-onaga tezkor axborot yetkazish imkoniyatiga ega. Shuningdek, raqamli ta'lim vositalari sinfdan tashqarida ham o'rganish jarayoniga keng imkoniyatlar ochib beradi. O'quvchilar tezkor savollarga javob topish, fanlarni mustaqil o'rganish va ko'plab interaktiv mashg'ulotlarda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Zamonaviy texnologiyalar bolalarning analitik fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Raqamli axborotlar asosida yangi o'quv loyihalarini yaratish, mustaqil izlanish olib borish, o'z bilimini baholash va doimiy rivojlanishga intilish o'quvchilarda yuqori natija beradi. O'qituvchilar esa raqamli texnologiyalar orqali bolalarning bilim darajasini tezkor o'lchashlari, ijodiy topshiriqlar berishlari, test materiallarini yaratishlari mumkin. Shu bilan birga, har bir o'quvchining bilim holati bo'yicha statistik ma'lumotlar to'planadi, bunda ularga individual yordam berish osonlashadi ^[1].

Raqamli texnologiyalarning yana bir afzalligi – inkluziv ta'lim, ya'ni imkoniyati cheklangan bolalarning ham ta'lim jarayonida qatnashishini ta'minlashidir. Masalan, eshitish yoki ko'rishda muammosi bor bolalar uchun maxsus moslashtirilgan ilovalar, audiokitoblar yoki video-darslar mavjud. Bunday imkoniyatlar bilan ular ham teng ravishda o'qib, rivojlanishda davom etishlari mumkin. Shuni ham aytib o'tish joizki, raqamli vositalar yordamida ota-onalar ham o'quv jarayoniga yanada yaqinlashtiriladi. Masalan, elektron kundalik, onlayn hisobotlar va hafta yakuni bo'yicha avtomatik xabarlar orqali ota-onalar farzandining dars jarayonidagi yutuq va muammolaridan boxabar bo'lib turadilar. Bu esa bolani o'qish jarayonida qo'llab-quvvatlashga yordam beradi ^[2].

Biroq, har qanday innovatsiyaning kamchiliklari ham mavjud. Eng katta muammo – axborot va texnik imkoniyatlarning har doim ham baravar emasligidir. Ayrim hududlarda hali yuqori tezlikdagi internet va zarur qurilmalar bilan ta'minlanmagan maktablar mavjud. Ba'zan bolalarning ortiqcha "gadget"lardan foydalanishi diqqatni chalg'itishi mumkin. Shuningdek, xavfsizlik va raqamli madaniyat, ya'ni axborotni to'g'ri va ehtiyotkorlik bilan ishlatish, o'z ma'lumotlarini himoya qilish, internetda muloyim va madaniyatli muloqotda bo'lish borasida doim izchil ishlash zarur ^[3].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilishning bir qator usullaridan foydalanildi. Xususan, boshlang'ich ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasini aniqlash maqsadida kuzatish, so'rovnomalar va suhbat metodlari qo'llanildi. O'quvchilar va o'qituvchilarning raqamli vositalardan foydalanish samaradorligi ularning o'quv faoliyatidagi natijalari asosida tahlil qilindi. Shuningdek, elektron kundalik, onlayn platformalar va interaktiv dasturlar orqali olingan statistik ma'lumotlar solishtirma tahlil usulida o'rganildi. Olingan natijalar asosida o'quvchilarning bilim darajasi, mustaqil ishlash ko'nikmalari va raqamli savodxonlik darajasi baholandi. Ma'lumotlarni qayta ishlashda tizimli tahlil, qiyosiy tahlil va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli texnologiyalar bilan ishlashda boshlang'ich sinf o'quvchilariga doimiy pedagogik rahbarlik zarur. O'qituvchi bolalarga faqat raqamli qurilmani yoqish va undan foydalanishni emas, balki undan ilmiy va hayotiy maqsadlarda to'g'ri foydalana olishni, axborotni tahlil qilish, kerakli ma'lumotni tanlash yoki muhokama qilish madaniyatini ham o'rgatadi. Zamonaviy elektron darsliklar ko'plab interaktiv elementlar – video, audio, animatsiya, virtual laboratoriya ishlarini o'z ichiga oladi. Bular o'quvchilarning yangi mavzuni yaxshiroq tushunishiga, ilmiy faktlarni ko'z oldida aks ettira olishiga, real hayotdagi holatlarni ilg'ashiga xizmat qiladi. Virtual laboratoriyalar orqali bolalar real tajribalarni xavfsiz va band bo'lmagan muhitda bajarishi mumkin. Bu turdagi mustaqil tajriba va kuzatishlar bolalarda olimlik, izlanish va sinab ko'rish qobiliyatini erta uyg'otadi. Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalar o'quvchilarning so'z boyligini rivojlantirish, savodxonlik ko'nikmalarini oshirishda ham juda muhim vosita hisoblanadi. Matnlarni eshitib, o'qib, o'z fikrini yozib yoki gapirib mashq qilishi, ingliz tilini o'rganishda animatsiyali darslar, izohlovchi lug'atlar yoki ovozli yodlash ilovalari orqali samarali natijalarga erishilishi mumkin ^[4].

Yana bir o'ziga xos jihati, dasturiy vositalar yordamida mashqlar va testlar to'g'ri va tez tahlil qilinadi. O'qituvchi bolalarning natijalarini ko'rib, o'z vaqtida kamchiliklarni aniqlash va tuzatish choralarini ko'rishi real vaqt rejimida amalga oshadi. Bu esa o'qituvchilarga bolalarga individual yondashuv, bosqichma-bosqich rivojlanishini ilmiy baholash imkoniyatini beradi. Hozirda ko'plab zamonaviy onlayn platformalarda darslik va qo'llanmalar, test va mashqlar, o'yin shaklidagi vazifalar to'plami mavjud. Masalan, Google Classroom, Class-Dojo, YaClass, EduPage kabi o'zbek maktablarida ham foydalanilayotgan elektron platformalar turli fanlar uchun o'quv xizmatlarini taqdim etmoqda. Shuningdek, tashqi resurslar va xalqaro dasturlardan foydalanish

orqali boshlang'ich sinf darslariga zamonaviylik, innovatsion yondashuv ham kirib kelmoqda. Muhim jihatlari-dan biri – ota-onalar bilan muntazam, ikki tomonlama samarali muloqotning yuzaga kelishidir. O'qituvchi dars materiallarini, topshiriq natijalarini elektron tizimda joylashtirish orqali ota-onani farzandining o'qishidagi yutuq va kamchiliklardan o'z vaqtida xabardor qila oladi. Ota-ona esa bolaning darsda faol bo'lishiga, murakkab mavzuda qiyinchilik sezsa, ustoz bilan masofadan maslahatlashish, sinf jamoasiga masofadan qo'shilib, bolaga yordamchi bo'lishi mumkin ^[5].

Raqamli ta'lim maktab va fan doirasidagina cheklanmaydi. Bolalar turli virtual kutubxonalar, animatsion ko'rgazmalar yoki ochiq onlayn olimpiadalarda qatnashish orqali o'z orzu va bilim doirasini kengaytiradi. Ular o'zlari mustaqil elektron loyihalar, slaydlar, elektron devoriy gazeta, animatsiyalar yaratib, ijodiy fikrlash va o'z fikrini ifodalash qobiliyatini oshiradi. Shuningdek, o'quvchilar o'rtasidagi virtual tanlovlar, onlayn forumlarda faol qatnashayotganlar soni yildan-yilga oshmoqda. Raqamli texnologiyalar yordamida alohida yordamga muhtoj, maxsus ehtiyojli bolalarga moslashtirilgan platformalar ham taklif qilinmoqda. Misol uchun, kam ko'radigan, eshitishda muammosi bor yoki harakat cheklovli bolalar uchun maxsus o'yinlar, dasturlar, naushniklar va braille qurilmalari orqali ta'lim olish imkoniyati kengaymoqda. Bunday e'tibor har bir bolaga individual yondashuvni kafolatlaydi va ulardan hech biri ta'limdan chetda qolmaydi. Shu bilan birga, maktablarda raqamli texnologiyalar yordamida tashkil etilgan fan to'garaklari, kodlash va dasturlash asoslari, robototexnika loyihalari ham ko'payib bormoqda. Bu fanga qiziqqan bolalarni yoshlikdan ilm-fanga o'z hissasini qo'shishga, kreativ fikrlash, loyiha ustida mustaqil ishlash, muammoga betakror yechim topish ko'nikmasini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bunday loyihalar xalqaro va respublika darajasidagi tanlovlarda muvaffaqiyatli qatnashish, bolalar uchun kichik yoshidan kattaroq marralarni zabt etish uchun zamin yaratadi. Raqamli texnologiyalarning imkoniyatlaridan to'liq va samarali foydalanishda o'qituvchilarning roli nihoyatda muhimdir. Dastlabki bosqichdan boshlab o'qituvchilarning o'zlari ham zamonaviy texnologiyalardan xabardor, ilg'or va doimiy o'quvchi bo'lishi kerak. Doimiy uslubiy seminarlar, treninglar orqali ularga eng yangi ta'limiy texnologiyalar va metodikalar o'rgatilmoqda. Ustozlarning o'zi texnologiyani xatolarsiz va samarali qo'llay olsa, bu ko'nikmani yoshlarga to'g'ri bera oladi ^[6].

So'nggi yillarda maktablarda elektron kutubxonalar, virtual sinflar, masofaviy darslar, shuningdek, interaktiv loyiha mashg'ulotlari keng joriy qilinmoqda. Masalan, eng oddiy ilmiy mavzularni bolalikdan internetga kiritish, onlayn tanlovlarda qatnashish, yangi inglizcha atamalarini multimediali lug'atlar orqali mustahkamlash, fanlararo loyihalar uchun birgalikda ishlash imkoniyati mavjud. Raqamli texnologiyalar bilimi turli yoshdagi va har xil qobiliyatga ega bolalarni tenglashtiradi. Har bir bola darsdagi faoliyatini o'zi qiziqqan va moslashtirilgan formatda davom ettira oladi. Bu esa stress, ijtimoiy bosimdan, o'zini past baholash holatlaridan uzoqlashishga ham sabab bo'ladi. Raqamli platformalarda o'zini namoyon qilish imkoniyati bolalar hayotida psixologik barqarorlik, o'ziga ishonch va ijtimoiy moslashuvchanlikni oshiradi. Shu nuqtai nazardan, boshlangan islohotlar, zamonaviy platformalar va ilg'or tajribalar o'zini hayotda oqlamoqda. Hozirgi yanada zamonaviy, raqamli texnologiyalarga asoslangan boshlang'ich ta'lim eng zamonaviy talablar va dunyo ta'lim tizimlari bilan hamohang bo'lib bormoqda. Kelajakda bu sohada qo'l yetmagan cho'qqilar hali oldinda. Asosiysi, mazkur sohada bolalarning bilim olishi, mustaqil fikrlashi va kreativligini oshirishga xizmat qiluvchi raqamli texnologiyalardan to'g'ri va samarali foydalanish zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas bo'lagiga aylanmoqda. Yangi innovatsion platformalar va vositalar o'quvchilarda mustaqil izlanish, tezkor fikrlash, media axborotlarni tahlil qilish, to'g'ri axborotni topib undan foydalanish, kreativ yondashuv va bilimni interaktiv shaklda egallash ko'nikmalarini shakllantiradi. Raqamli vositalardan foydalanish orqali har bir bola o'z bilimni chuqur va mustahkam rivojlantira oladi hamda zamonaviy dunyoda faol harakat qilishga tayyorlanadi. Raqamli texnologiyalarning kuchli tomonlaridan to'g'ri foydalangan holda, zamonaviy ustozlar ham o'z pedagogik mahoratini doimiy ravishda oshirib borishi, bolalarni ijodkor, o'zini erkin ifodalay oladigan va har tomonlama taraqqiy topgan shaxs sifatida tarbiyalashga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nazarova G.X., Xo'janov E.X. Zamonaviy axborot texnologiyalari. Toshkent: O'zbekiston, 2019-yil. B. 35–108.
2. Toshxo'jayev Sh.R., Sattorov N.B. Ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish. Toshkent: Akademya, 2021-yil. B. 89–172.
3. Qodirova M.O., Begmatov D.Q. Boshlang'ich ta'lim metodikasida innovatsion texnologiyalar. Toshkent, 2020-yil. B. 44–87.
4. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi – bosqichma-bosqich raqamlashtirish loyihalari hisoboti, 2023-yil. B. 9–30.
5. Ibragimov X., Mamarasulova D.M. Axborot texnologiyalari va boshlang'ich ta'lim. Samarqand, 2018-yil. B. 65–110.
6. UNESCO. ICT in Education: Uzbekistan Country Report. Parij, 2021-yil. B. 11–47.
7. Махмудова З.М. Boshlang'ich sinf darslarida raqamli texnologiyalardan foydalanish tajribalari. Maqolalar to'plami, "Pedagogika va innovatsiya", 2022-yil. B. 24–38.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.